

ЁНҒОҚ – САЛОМАТЛИК ВА ФАРОВОНЛИК МАНБАИ**Турсунбоев Хусайн Хабибулло ўғли**

Наманган давлат университети талабаси

E-mail: tursunboyevxusaynjon@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825985>

Грек ёнғоғи (*Juglans regia* L.) - Ўрта Осиё, Кавказ ва Кавказ орти мамлакатларида кенг тарқалган. Грек ёнғоғи – баланд бўйли кўп йиллик дарахт бўлиб, ёнғоқдошлар оиласига мансуб. Меваси – сохта данаклардир. Икки чаноқли данак ичида тўрт қисмли мағзи жойлашган. Мағзи параш пўст билан қопланган. Август ойининг охирида етилади. Ёз давомида мева ривожланишини кузатиш мумкин. Мева тури - данак, тўла етилганда қораяди, дарз кетади ва ички томонидан осон кўчади. У узоқ йил яшайдиган дарахт ҳисобланади.

Ёнғоқ дарахтлари тоғлар, даралар, адир ёнбағирликларини мустаҳкамлашда ва дала ҳимоячиси сифатида қўлланилади. Яхши ривожланган илдиз системаси тупроқни ва тупроқдаги сувни ушлаб туради. Ёнғоқзорлар ёмғир ва бошқа сувларни тупроқда сақлаш, тупроқни тутиб туришда муҳим рол ўйнайди. Энг муҳими, ўпирилишларнинг, тупроқ емирилишининг олдини олади. Ёнғоқ ер танламайди, лекин намлиги ўртача бўлган оҳақли қумлоқ-тошлоқ ерларда яхши ўсади.

Ёғочи юқори сифатли ҳисобланади, шунинг учун мебельчиликда, мусиқа асбобларини ва қурол қўндоқларини тайёрлашда, рассомчилик маҳсулотлари чиқаришда ишлатилади. Ўсимликнинг ҳамма қисмлари кўп миқдорда биологик фаол моддаларга бой. Ёнғоқда 75% гача қуриб

қоладиган мой, 20% оксил, Fe, Co тузлари, шакар, A, C, E, P, K ва B гуруҳ витаминлар бор. C витамин миқдори қора смородинага нисбатан 8 марта ва цитрус меваларига нисбатан 50 марта кўпдир. Ёнғоқ диет овқатланишда, авитаминоз вақтида Fe ва Co тузи камайганда, организмни мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. Калория бўйича юқори навли буғдой нондан 2 марта кучли. C витаминга бой юқори калорияли озик-овқат маҳсулоти сифатида пишмаган ёнғоқдан варенья ва маринадлар тайёрланади.

Баргларида - каротин, B₁, C, PP-витаминлари, ошловчи моддалар, бактерицид хоссага эга бўлган бўёвчи юглон моддаси ҳамда эфир мойлари, алкалоидлар, фенолкарбон кислоталар, ошловчи моддалар, гликозидлар, кумаринлар, флаванонлар, антоцианлар, хинонлар ва юқори ароматик углеводородлар мавжуд. Ёнғоқ баргларидаги C - витамин миқдори ривожланиш давомида аста-секин ошиб боради ва вегетацион даврда максимумга етади. Барги ва пўстлоғи тиббиёт ва парфюмерияда қўлланилади. Ёнғоқ экстракти бактерицид, шамоллашга қарши, яра тузатувчи ва қайт қилдирувчи хоссаларга эга. Барги, пўстлоғи ва кўк мева пўстлоғидан ошловчи моддалар, кўнғир бўёқ олинади. Ёнғоқ барги ва пўстлоғидан олинган бўёқ соч, ипак ва жунларни қора ранга бўяйди, терида ёғни камайтиради, қазғокни йўқотади, сочни мустаҳкамлайди, қорамтир ялтироқлик беради. Агар шу экстрактга газанда экстиракти қўшилса у микробга қарши, мустаҳкамловчи ва тетиклаштирувчи хоссага эга. Ёнғоқ ва газанда ўти экстракти қўшиб тайёрланган шампун соч тўкилиши олдини олади, сочни ўстиради, соч томирини мустаҳкамлайди. ва қазғокни йўқотади.

Барги июнда йиғилади, бунда витамин C миқдори 5% гача етади. Барглари чой ва тамаки суррогати сифатида ишлатилади. Қуритилган баргдан дамламалар, қайнатмалар,

суртмалар тайёрланади. Ёнғоқ пўчоғи – активланган кўмир, қайроқ тошлар, линолеум, тол (том ёпқи) ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Биз Наманган вилояти Минбулоқ туманида ўсадиган ёнғоқ органларида текшириш ишларини ўтказдик.

Ўсимлик органлари 2007 йил август ойида Минбулоқ тумани қишлоғларидан терилди, барги, илдизи ва мевалари алоҳида қилиб терилди ва соя ерда қуритилди. Биринчи навбатда ўсимлик намлигини аниқланди. Бунга сабаб, товаршунос тахлилига биноан доривор маҳсулотлар намлиги стандарт талабидан юқори бўлса, демак маҳсулотнинг сифати паст. Шунинг учун ҳам намликни аниқлаш жуда муҳим. Авваламбор ёнғоқ пўстлоғининг намлигини ўлчадик, методика бўйича пўстлоғ намлиги 11,6% ни ташкил этди. Ёнғоқ барги билан шу тажриба қайтарилганда намлик 7,2% ни, илдиз тахлилдан ўтказилганда намлиги 8,4% ни ташкил қилди.

Ёнғоқ пўстлоғи элемент таркибини аниқлаганимизда таркибида магний, марганец, темир, никель ва макроэлементлардан калий, кальций, натрий, рух элементларига бойлиги тасдиқланди.

Кўриб ўтилганидек ёнғоқнинг ҳамма қисмларидан турли мақсадларда фойдаланиш мумкин экан. Айниқса ёнғоқдан олинган турли малхамлар инсон саломатлиги учун физиологик фаол моддалар ва микроэлементларга бой, табиий даво манбаи экан. Қишлоқ хўжалигида фойдаланилмаётган лалми ерларда ёнғоқзорларни барпо этиш табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг бир кўринишидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Х.Х.Холматов, Ў.А.Ахмедов. Фармакогнозия. Тошкент, Ибн Сино НМБ, 1995, 623 б.
2. Қ.Х. Холматов, З.Ҳ. Ҳабибов, Н.З Олимхўжаев. Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари. Тошкент, Ибн Сино НМБ, 1991, 44 бет
3. D.Grosser, W.Teetz: Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung), Herausgeber: CMA und AG Holz, 1985, [ISSN 0446-2114](https://doi.org/10.1007/978-3-7089-0446-2).
4. http://www.gardenia.ru/quests/quest_659.htm